

LUG'AT. IDEOGRAFIK LUG'AT.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516749>

Rajabova Ra'no Saparovich

Angor tumani 34-maktab ona tili

va adabiyoti o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada ot va uning ma'naviy guruhlari tahlilga tortilgan

Abstract: On this article noun and its meaning sent for analysis.

Аннотация: На этой статье анализ имени существительного и его группы.

Birinchi prezidentimiz Islom Karimov shunday degan edi: "Fundamental fanlar, zamonaviy kommunikatsiya va axborot texnologiyalari, bank-moliya tizimi kabi o'ta muhim sohalarda ona tilimizni qo'llanish doirasini kengaytirish, etimologik va qiyosiy lug'atlar nashr etish, zarur atama va iboralar, tushuncha va kategoriyalarni ishlab chiqish, bir so'z bilan aytganda, o'zbek tilini ilmiy asosda har tomonlama rivojlantirish milliy o'zlikni, Vatan tuyg'usini anglashdek ezgu maqsadlarga xizmat qilishi, shubhasiz". Darhaqiqat, mustaqillik yillarida o'zbek leksikologiyasiga bo'lgan talab kuchaya boshladi. Shuningdek, o'zbek leksikologiyasi qator yutuqlarni qo'lga kiritdi. Qisqa davrlar ichida katta ishlar amalga oshirildi, bir qator nomzodlik dissertatsiyalari himoya qilindi. Buning natijasida "O'zbek tilining izohli lug'ati" (2006-2008) yaratildi.

To'g'ri, tilshunoslikda yangi-yangi lug'at turlari yaratildi. Bizga ma'lumki, lug'atning morfem, bir so'z lug'ati, chappa (ters) lug'ati, izohli, imlo-tarjima kabi qator turlari bor. Bu lug'atlar xalqimizning boy ma'naviy xazinasida o'z o'rnini topdi. O'sha, "Katta imlo lug'ati" (1976), "Navoiy asarlari qisqacha lug'at" (1993), "Toponomik lug'atlar", 2 tomlik, 3 tomlik lug'atlar leksikologiyamizning mohiyatini ochib bergan bo'lsa-da, lekin hali-hanuz o'zbek lug'atchiligini rivojlantirish va takomillashtirish yo'lida qilinishi lozim bo'lgan ishlar hali bisyor. Chunki, o'zbek leksikografiyasi hanzuga qadar ideografik lug'atga ega emas.

Professor A.Hojiyevning "Tilshunoslik terminlarig izohli lug'ati"da ideografik lug'at va tezaurusning o'xshash va farqli tomonlariga to'xtalib o'tilgan.

Aslida, Sharqda ideografik yo'nalishning yua kelishida islomning muqaddas kitobi sanalgan "Qur'oni Karim" muhim rol o'ynagan.

To'g'ri, Sharqda aynan ideografik lug'at yaratilmagan bo'lsa-da, VII-IX asrda arab leksikograflari G'arb leksikograflaridan urg'u oldi. Avvalo, arab leksikograflari Zamaxshariy "Muqaddimat ul-adab" asarida lug'atshunoslik haqida qiyoslashlar qayd etilgan.

XIV asr shuning esa arab adabiyotida tematik lug'atlar paydo bo'la boshladi. "Tarjimon turkiy va ajamiy va mo'g'uliy asari" (4 qismdan iborat "Faqat ismlar haqida" deb 1-qismidagi so'zlar tematik tamoyilda joylashgan) shular jumlasidandir.

Umuman olganda, yuqorida keltirilgan barcha asarlarda so'z turkumlarining berilishi, xususan, ot turkumiga oid so'zlarning ko'lami anchagina. Xususan, 5 tomli izohli lug'atning 1-tomida birgina, A,B,V,G,D harflarida otning ko'lami salmoqli.

Misol uchun, АВАГА - 1- айн, чевара.

2. Uzoq qarindosh, chatishgan qarindosh.

Avag'anning avag'asi, umurtqamni sho'rvasi- Juda uzoq chatishgan qarindosh haqida.

Shuningdek, har bir so'zni ma'lum guruh birlashtirish mumkin. Yuqoridagi avag'a so'zini qarindoshlik otlari deb izohlasak, AVROD-(а. дуолаp) (Bomdod tong namozidan so'ng o'qiladigan duo, oyat, ko'p takrorlanadigan, o'qib yuriladigan oyatlar, duolar. Istarmkim, ey pari, har erta avrod o'rniga Ismi a'zamdek oting payvasta takror aylasam ..(Furqat)-so'zini esa niyat otlari guruhi ostida birlashtirsak bo'ladi. Demak, hali ot so'z turkumiga oid so'zlarni guruhlari anchagina va o'z isbotini talab qiladi. Mustaqillik yillarida lug'atshunoslikka oid talay ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent-2006-2008

2.Madvaliyev A.Termin-terminologik lug'at. Toshkent-2008 N-54-67-6

3.O'zbek tilining imlo lug'ati. Toshkent: O'qituvchi-2003